

Применение мультимедиа технологий на уроках английского языка в начальной школе

*Никулочкина В.Я., аспирантка кафедры психологии и педагогики
Университета РАО (Российской Академии Образования)*

Аннотация. В статье перечислены основные возможности применения мультимедиа технологий на уроках английского языка в начальной школе. Также затронута важность сочетания инновационных и традиционных образовательных средств на занятиях, как важного фактора решения задач модернизации образования.

Ключевые слова: мультимедиа технологии, начальная школа, английский язык, образование.

Abstract. The article shows main ways of multimedia technologies application at primary school English lessons. It also reveals both innovative and traditional educational means combination importance at the lessons being an important factor of the educational process modernization.

Key words: multimedia technologies, primary school, English language, education.

Особенности современного развития общества обуславливают повышенный интерес к проблеме важности применения мультимедиа технологий на уроках английского языка в начальной школе. Анализ теоретического материала дает основания утверждать, что одним из средств оптимизации обучения английскому языку на начальной ступени образования, является применения современных технологий, поскольку учит учащихся умению работать с различной информацией, неординарно и гибко мыслить, а также стимулирует раскрытие индивидуальных способностей. Создание для школьников искусственной языковой среды с использованием мультимедийных технологий является важной задачей каждого

педагога. Практика показывает, что рациональное использование программ мультимедиа на уроках английского языка в начальной школе дает множество преимуществ:

- мотивирует обучение, возможно даже больше, чем аудио- и видео материалы;
- дает возможность учителю применять индивидуальный подход и учитывать психологические характеристики каждого ученика;
- соответствует возрастным особенностям и уровню подготовленности учащихся;
- развивает системное и творческое мышление, учит анализировать, сопоставлять и обобщать факты;
- открывает доступ всех участников процесса обучения английскому языку к постоянно изменяющимся информационным фондам, в том числе в интернете;
- способствует развитию самостоятельности учащихся, побуждает пользоваться информацией, что непосредственно касается их личной заинтересованности;
- создает условия для изложения материала на более информативном уровне;
- повышает эффективность, результативность и качество образования;
- благодаря наличию различных типов текстов повышает языковые компетенции;
- обеспечивает реальную коммуникацию с носителями языка;
- расширяет возможности изучения лингвострановедческого аспекта;
- повышает качество наглядности, что стимулирует познавательную активность и заинтересованность на уроке [1].

Применение мультимедиа технологий стимулирует изучение материала по программе, учебная среда расширяет свои пределы в десятки раз, и увлекает ребенка, в привычное цифровое окружение. Происходит углубленное изучение английского языка, ярче выражаются предпочтения, увлечения учащихся, происходит развитие личностных качеств школьника, развивается мышление, возрастают возможности образования, его вариативность и индивидуализация. Рациональное сочетание мультимедиа технологий и традиционных образовательных средств на уроках английского языка в начальной школе, является одним из необходимых и важных путей решения задачи модернизации образования [2].

Список литературы:

1. Иванченко В.Н. Инновации в образовании: общее и дополнительное образование детей: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 341с.
2. Маркова А.К. Психология профессионализма. Изд.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996 г. –312 с.